

ERNEST HEMINGUEYNING "TO'QCHILIK VA YO'QCHILIK" ASARIDA IJTIMOYIY TENGSIZLIK MASALASI

Qodirova Dilnoza Bahrom qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti stajyor tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502600>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ernest Hemingueyning "To'qchilik va yo'qchilik" asaridagi ijtimoiy tabaqalanish, iqtisodiy inqiroz va insoniy qadriyatlar tasviri tahlil qilinadi. Asarda tasvirlangan qahramon hayoti orqali jamiyatdagi adolatsizlik, ma'naviy iztirob va insonning tirikchilik uchun kurashi ko'rsatiladi. Maqola adabiy tahlil asosida yozilgan bo'lib, unda realizm va tanqidiy yondashuvning o'rni yoritiladi.

Kalit so'zlar: Ernest Heminguey, To'qchilik va yo'qchilik, ijtimoiy tengsizlik, realizm, adabiy tahlil, insoniy qadriyatlar, Garri Morgan, iqtisodiy inqiroz, adabiyotda tabaqalanish, badiiy obraz.

Аннотация. В статье анализируется изображение социальной стратификации, экономического кризиса и человеческих ценностей в произведении Эрнеста Хемингуэя «Богатство и бедность». Жизнь героя, изображенного в произведении, показывает несправедливость в обществе, душевные страдания, борьбу человека за выживание. Статья основана на литературном анализе и подчеркивает роль реализма и критического подхода.

Ключевые слова: Эрнест Хемингуэй, бедность и лишения, социальное неравенство, реализм, литературный анализ, человеческие ценности, Гарри Морган, экономический кризис, расслоение в литературе, художественный образ.

Abstract. This article analyzes the depiction of social stratification, economic crisis, and human values in Ernest Hemingway's "Haven and Have Nots." The life of the hero depicted in the work shows injustice in society, spiritual suffering, and the struggle of man for survival. The article is based on literary analysis, highlighting the role of realism and critical approach.

Keywords: Ernest Hemingway, Poverty and Deprivation, social inequality, realism, literary analysis, human values, Harry Morgan, economic crisis, stratification in literature, artistic image.

O'z davrining mashhur yozuchisi Ernest Heminguey o'zining o'ziga xos uslubi va o'ziga xos yondashuvi bilan butun dunyo bo'ylab mashhur bo'lgan. Uning ijodi va hayoti o'quvchilarni faqat adabiyotga emas, balki insonning hayot va o'lim, sevgi va jang kabi abadiy mavzulari haqida ham o'ylashga undaydi.

Hemingueyning ijodi odatda sodda va ixcham uslub bilan ajralib turadi. U o'zining "muz tog'i nazariyasi" (yoki ingliz tilida "Iceberg Theory") ni ilgari surdi: bu nazariyaga ko'ra, yozuvchining matni o'quvchiga ko'rsatilgan narsaning faqat kichik bir qismidir, boshqa qism esa o'quvchi tomonidan anglanishi kerak. Heminguey o'zining yozish uslubini "ikki nuqta uslubi" deb atagan, ya'ni uning asarlari o'ta qisqa, aniq va ma'noli bo'lgan. U uzil-kesil va ortiqcha so'zlardan foydalanmasdan, ko'p narsalarni o'quvchiga qoldirgan.

Hemingueyning asarlari ko'pincha insonning ichki kurashlari, urushlar va erkaklar o'rtasidagi do'stlik haqida bo'ladi. Uning asarlarida harakatlar, kuchli xarakterlar va hayotning og'ir tomonlari aks etadi. Uning asarlari bilan tanishish orqali o'quvchilar insoniyatning

ma'naviy kurashlarini, sevgi va azoblarni, xiyonat va sodiqlikni, qo'rquv va jasurlikni his qiladilar.

Hemingueyning 1937-yilda yozilgan “To‘qchilik va yo‘qchilik” “To Have and Have Not”¹ (“Borlar va yo‘qlar” yoki “To‘qchilik va yo‘qchilik”) romani esa uning ijtimoiy adolatsizlikka munosabatini, kapitalistik jamiyatdagi tabaqalanishga nisbatan keskin tanqidini yaqqol aks ettiradi. Ernest Xemingueyning “To‘qchilik va yo‘qchilik” romani Buyuk Depressiya davrining umidsizligini aks ettiruvchi kuchli va shiddatli romandir. Kitob kun kechirish uchun kontrabanda bilan shug‘ullanishga majbur bo‘lgan charter kema kapitani Harri Morgan haqida hikoya qiladi. Harri mag‘rur va mehnatkash inson, lekin u ham o‘z davrining qurbonidir. U Amerika orzusidan hafsalasi pir bo‘lgan va dunyoni faqat boylargina zavqlanib yashashi mumkin bo‘lgan joy deb biladi. Asar nomidan ham ayonki, “to‘q”lar — ya‘ni jamiyatdagi boy, qudratli odamlar va “yo‘q”lar — kambag‘al, mehnatkash, ijtimoiy himoyasiz qatlamlar o‘rtasidagi tafovut markaziy mavzu sifatida tanlangan. Bosh qahramon Garri Morgan — Florida shtatining Key West shahrida yashovchi baliqchi, halol mehnati bilan oilasini boqishga intiladi. Ammo jamiyatdagi iqtisodiy bosim, moliyaviy inqiroz va korrupsiya uni noqonuniy ishlarga — kontrabanda, jinoyat va hatto odam o‘ldirishga olib keladi. Garri Morgan — oddiy odam. U boylar kabi erkin hayot kechirishni istamaydi, faqat oilasini qorni to‘q, boshpana bilan ta‘minlashni xohlaydi.² Lekin kapitalistik jamiyatdagi tengsizlik unga bunday imkoniyat bermaydi. Heminguey ushbu holat orqali quyidagicha fikrni ilgari suradi: odamlar jinoyatchi tug‘ilmaydi, balki tizim ularni bunga majbur qiladi. Bu — yozuvchining kuchli ijtimoiy tanqididir. Heminguey bu obraz orqali shuni ko‘rsatadiki, jamiyat adolatli bo‘lmasa, eng vijdonli odam ham jinoyatga majbur bo‘lishi mumkin. Asarda asosiy drammatizm Garri Morganning ichki kurashi orqali ochiladi. U o‘zini jinoyatchi deb hisoblamaydi, har safar qiyin vaziyatda qolganida, bu yo‘lni tanlashga majbur bo‘lganini oqlaydi. Roman davomida Garri Morganning ichki iztiroblari, azobli tanlovlari va oxir-oqibat yolg‘izligi o‘quvchini chuqur o‘yga chorlaydi. Uning harakatlari ba‘zida qahramonlikka o‘xshab tuyuladi, ba‘zida esa jamiyatda yo‘qchilik ichida yashovchilarning umidsiz harakati sifatida qabul qilinadi. Garri Morganning hayoti hayot uchun, insoniylik uchun va tiriklik uchun bo‘lgan kurash ichida kechadi. U “to‘q” bo‘lishni xohlamaydi, aksincha, faqat yashashni, oilasini boqishni istaydi. Ammo bu oddiy istak jamiyatdagi adolatsizliklar sababli imkonsiz bo‘lib qoladi. Heminguey bu orqali murakkab axloqiy savolni qo‘yadi: inson har doim ham tanlov erkinligiga egami? Qanday yashashni o‘zi hal qila oladimi?

Garri Morgan obrazi orqali Heminguey “qahramonlik” tushunchasiga yangi yondashuvni olib kirgan. U klassik qahramon emas, balki u insoniy, zaif, shunday bo‘lsada hayot uchun, yashash uchun kurashuvchan shaxs. Bu holat tanqidchilar tomonidan zamonaviy realizmning yorqin namunasi sifatida baholangan.

Yozuvchi axloqiy murakkablikni soddalashtirmaydi, balki o‘quvchini vaziyatni chuqur tushinishga undaydi. Morgan qilmishlarining oqibatida tanho, xasta va ruhiy jihatdan toliqqan holga keladi — bu insoniy inqirozning ramziy ifodasidir. Hemingueyga xos bo‘lgan sodda, ixcham, lekin chuqur yozuv uslubi ushbu asarda ham davom etadi. Dialoglar orqali xarakterlar chuqur ochiladi, tabiat tasvirlari orqali ichki kechinmalar ifodalanadi. “Muz tog‘i nazariyasi” prinsipiga asoslangan bu roman o‘zida ko‘p narsani bevosita aytmaydi, lekin o‘quvchini anglashga, o‘ylashga majbur qiladi. Romanda joy va vaqt tasvirlari, dengiz manzaralari,

¹ Hemingway, E. To Have and Have Not. – New York: Charles Scribner's Sons, 1937. – 262 b.

² Reynolds, M. Hemingway: The Final Years. – New York: W.W. Norton & Company, 1998. – 400 b.

kambag‘allar hayotidagi realistik detallar o‘quvchini voqealarga guvohdek his qilishi uchun xizmat qiladi. Har bir obraz jamiyatning turli qatlamlarini aks ettiradi, bu esa asarni ijtimoiy roman sifatida qabul qilishga asos yaratadi. Adabiyotshunos A. Qodirov o‘z tadqiqotida ta’kidlaganidek, Hemingueyning realizmi aynan insoniy izzat va jamiyatdagi ijtimoiy adolatsizlikka e’tibor qaratish orqali namoyon bo‘ladi. Unga ko‘ra, “To‘qchilik va yo‘qchilik” asarida yozuvchi o‘z qahramonlari taqdiri orqali tizimning inson sha’niga zid jihatlarni ochib beradi [5].

Xemingueyning keskin nasri va ta'sirchan ta'riflari Garri dunyosini jonlantiradi. Kitobxon Garrining qayig'ida quyosh taftini his qiladi, sho'r havodan hidlaydi va to'lqinlarning qirg'oqqa urilishini eshitadi. “To‘qchilik va yo‘qchilik” — bu nafaqat Hemingueyning ijodidagi muhim asar, balki jamiyatdagi adolatsizlik, tengsizlik, va inson axloqining sinovini badiiy ifodalagan muhim romanlardan biridir. Unda insonning jamiyat bosimi ostida qanday ahloqiy yo‘llarni bosib o‘tishi, hayot uchun kurashda qanday inqirozga yuz tutishi chuqur aks etgan. Heminguey bu roman orqali o‘quvchiga hayotning qiyin haqiqatlarini ko‘rsatadi: ba’zan eng yaxshi insonlar ham jamiyat bosimi ostida noto‘g‘ri yo‘lga kirib qoladi. "To'qchilik va yo'qchilik" - bu tabaqaning tabiati, qashshoqlik va Amerika orzusi haqidagi muhim savollarni ko'taradigan murakkab va o'ylantiruvchi roman. Asar o‘z davri uchun dolzarb bo‘lgan masalalarni ko‘tarib chiqqan bo‘lsa-da, bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Bu roman insoniyat tarixidagi eng muhim muammolardan biri – tengsizlik muammosini badiiy jihatdan chuqur ochib bergani bilan e’tiborlidir. Bu kitob ham adabiy, ham dolzarb mavzuda bo‘lib, turli avlod vakillar o‘qib o‘zlari uchun kerakli xulosani olishlari mumkin.

“To‘qchilik va yo‘qchilik” — bir kishining hayotinigina emas, balki butun jamiyatning muammolarini ko‘rsatadigan asar. Bugungi kunda ham bu asarda ko‘tarilgan mavzular — ijtimoiy adolatsizlik, tengsizlik, boylik va kambag‘allik o‘rtasidagi qarama-qarshiliklar ahamiyatli bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hemingway, E. To Have and Have Not. – New York: Charles Scribner's Sons, 1937. – 262 b.
2. Reynolds, M. Hemingway: The Final Years. – New York: W.W. Norton & Company, 1998. – 400 b.
3. Baker, C. Hemingway: The Writer as Artist. – Princeton: Princeton University Press, 1972. – 356 b.
4. Saroyan, M. Ijtimoiy adolatsizlik Heminguey romanlarida // Jahon adabiyoti jurnali. – 2015. – №4. – B. 45–50.
5. Qodirov, A. Ernest Hemingueyning realizmi va ijtimoiy tanqidiy yondashuvi. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020. – 98 b.